

Así es la nueva Estrategia nacional para la ciencia abierta 2023-27

Artículo de interés

Por: Anna Guillaumet

15 mayo de 2023

helping universities succeed

Índice

1. Abstract	1
2. Introducción	1
2.1. El contexto europeo	3
2.2. El contexto español	4
3. La ENCA	4
3.1. Metodología	5
3.2. Ejes estratégicos de la ENCA	6
3.2.1. Infraestructuras digitales para la ciencia abierta	6
3.2.2. Gestión de datos de investigación FAIR	7
3.2.3. Acceso abierto a publicaciones científicas	8
3.2.4. Incentivos, reconocimiento y formación	9
4. Bibliografía	10

1. Abstract

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de mayo de 2023, la primera Estrategia Nacional de Ciencia Abierta para el periodo 2023-2027 en España, en línea con las medidas y políticas impulsadas por la Unión Europea para avanzar hacia un modelo de investigación basado en la publicación en abierto de los resultados y datos de investigación. La estrategia se centra en seis dimensiones de la ciencia abierta, que incluyen acceso abierto a resultados de investigación, datos, protocolos y metodologías abiertos, plataformas de código abierto, revisión por pares abierta, ciencia ciudadana y nuevas formas de medir el rendimiento de investigación. A nivel europeo, la ciencia abierta se impulsa a través de diversas acciones como Horizonte Europa, European Open Science Cloud (EOSC) y conclusiones del Consejo sobre Evaluación de la Investigación e Implementación de la Ciencia Abierta. La OCDE y la UNESCO también trabajan para hacer de la ciencia abierta una realidad y eliminar los obstáculos a la libre circulación de datos y del conocimiento para acelerar la investigación científica.

La estrategia, (*General Técnica del Ministerio de Ciencia Innovación, 2023*) define actuaciones en base a 4 ejes: Infraestructuras digitales para la ciencia abierta; gestión de datos de investigación siguiendo los principios FAIR; acceso abierto a publicaciones científicas; Incentivos, reconocimiento y formación.

2. Introducción

El pasado 03 de mayo de 2023, el Consejo de ministros aprobó la primera Estrategia Nacional de Ciencia Abierta para el periodo entre 2023 y 2027, elaborada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Universidades.

La Estrategia está alineada con el conjunto de medidas y políticas impulsadas por la Unión Europea para avanzar hacia un modelo de investigación basado en la publicación en abierto de los resultados y datos de investigación.

A nivel europeo también se está avanzando para cambiar la evaluación del rendimiento de los investigadores, pasando de un modelo que solo tiene en cuenta indicadores cuantitativos de publicación en revistas a otro que tenga en cuenta también indicadores cualitativos y de impacto social de la investigación.

El concepto de ciencia abierta se refiere al acceso abierto a los resultados de investigación (publicaciones, datos, protocolos, código, metodologías, software, etc.), la utilización de plataformas digitales basadas en código abierto y la apertura de todo el proceso científico, tanto y tan pronto como sea posible, incluyendo prácticas como la revisión por pares en abierto, los recursos educativos en abierto, el fomento de la ciencia ciudadana y el desarrollo de nuevas formas de medir el rendimiento investigador, tal y como se resume en la Figura 1. (*Gallagher et al., 2020*)

Figura 1. Nuevas formas de medir la ciencia

Las seis dimensiones de la ciencia abierta son:

- **Acceso abierto a resultados de investigación:** Poner a disposición de la sociedad toda la investigación financiada con fondos públicos, aumentar su visibilidad y difusión y mejorar la transferencia del conocimiento.
- **Datos, protocolos y metodología abiertos:** Poner a disposición de la comunidad de investigación nuevas fuentes de información, permitir la reproducibilidad de los análisis, mejorar la comprensión y alcance de los resultados y contribuir a acelerar los descubrimientos a través de la reutilización de los datos.
- **Plataformas de código abierto:** Democratizar la gestión y el acceso a bases de datos de contenido de información científica y garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras digitales sobre las que se asientan los sistemas públicos de I+D+i.
- **Revisión por pares abierta:** Aportar mayor rigor científico a las revisiones y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las partes involucradas.
- **Ciencia ciudadana:** Promover la participación de la sociedad en todas las fases de la actividad investigadora, acercar los resultados científicos a la ciudadanía e involucrar a la sociedad en el diseño de la investigación, la recogida de datos y la generación de conocimiento.
- **Nuevas formas de medir el rendimiento de investigación:** Disponer de incentivos y mecanismos de reconocimiento del mérito científico que incentiven prácticas de ciencia abierta entre el personal investigador.

2.1. El contexto europeo

En el contexto europeo, la ciencia abierta se impulsa a través de diversas acciones:

- **Horizonte Europa**, el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el período 2021-2027, que incluye la ciencia abierta como objeto de investigación en diversos programas de trabajo, identifica las prácticas de ciencia abierta con ciencia excelente, e introduce obligaciones específicas sobre acceso abierto a literatura científica y de gestión de datos de investigación a sus beneficiarios.
- **European Open Science Cloud (EOSC)**, uno de cuyos objetivos es crear una federación de las infraestructuras de datos de investigación existentes en Europa y realizar una red de datos y de servicios relacionados para la ciencia, haciendo que sean interoperables, reutilizables, accesibles y en abierto
- **Conclusiones del Consejo sobre Evaluación de la Investigación e Implementación de la Ciencia Abierta**. 10 de junio de 2022, hacen una defensa abierta y detallada de la necesidad de modificar el sistema de reconocimiento del mérito investigador y defienden la necesidad de fortalecer el modelo no comercial de publicación y comunicación de resultados de investigación. Por último, a través de las iniciativas que se están poniendo en marcha para mejorar la evaluación de la investigación que incluyen el reconocimiento de las prácticas de ciencia abierta tanto por parte del personal investigador como de las instituciones.
- **OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos**, lleva trabajando desde 2004 para hacer de la ciencia abierta una realidad, realizando recomendaciones e incentivando políticas para eliminar los obstáculos de la libre circulación de datos y del conocimiento y acelerar la investigación científica. Destacan las recomendaciones para mejorar el intercambio y acceso a datos y las recomendaciones para el uso de datos de investigación financiados con fondos públicos.
- **UNESCO**. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, elaboró y aprobó el pasado noviembre de 2021 la Recomendación para la Ciencia Abierta. En dicho texto, la ciencia abierta se plantea como un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos estén disponibles en abierto y sean accesibles y reutilizables por toda la ciudadanía.
- **Plan S**, ha conducido a las agencias financiadoras europeas de varios países a posicionarse firmemente con respecto al acceso abierto, impulsando una transición urgente a la ciencia abierta.

Muchos países europeos han puesto en marcha estrategias de ciencia abierta, con políticas fuertes de acceso abierto en las que se incluyen medidas adicionales a favor de la ciencia abierta. Asimismo, varios países europeos, como Alemania, están apostando por crear infraestructuras nacionales de datos de investigación y redes para su reproducibilidad que garanticen la calidad de su investigación y la reutilización de los datos.

2.2. El contexto español

El Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Universidades reconocen que la ciencia y el conocimiento en abierto aumentan la transparencia y fomentan la participación, la cooperación, la rendición de cuentas, la capacidad de reutilización del trabajo investigador y la reproducibilidad de resultados, mejorando así la calidad y fiabilidad de la investigación a través de principios como la inclusión, la equidad, la imparcialidad, la integridad de la investigación y la participación.

Las normativas en las cuales aparece la ciencia abierta son:

- **Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 2021-2027** hace una apuesta por la ciencia abierta en su objetivo 4 “Generación de conocimiento y liderazgo científico” y en el eje de actuación 14 “Ciencia e innovación en la sociedad”
- **Plan Estatal de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación (PEICTI) 2021-2023** incluye en el subprograma estatal de fortalecimiento institucional distintas iniciativas orientadas a implementar modelos de ciencia abierta e inclusiva.

Las leyes en las cuales aparece la ciencia abierta son:

- **Ley 17/2022, de 5 de septiembre**, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación pone en valor la ciencia como un bien común y defiende el acceso abierto a los resultados de la investigación financiados con fondos públicos. El artículo 37 “Ciencia abierta” impulsa el desarrollo de infraestructuras y plataformas abiertas, obliga al depósito en abierto de publicaciones, datos, códigos y métodos en repositorios y fomenta la participación abierta de la sociedad civil en los procesos científicos.
- **Ley Orgánica 2/2023 del 22 de marzo, del Sistema Universitario LOSU** contiene el artículo 12 “Fomento de la Ciencia abierta y Ciencia ciudadana” que afianza el mandato de depósito en abierto a los resultados de investigación en el ámbito universitario y sitúa a los repositorios institucionales como elementos centrales para su cumplimiento.

3. La ENCA

La ENCA 2023-2027 (*El Consejo de Ministros ha aprobado la primera Estrategia Nacional de Ciencia Abierta | Recolecta, s. f.*) se fundamenta en todos los compromisos relativos a la ciencia abierta adoptados por distintos agentes del sistema, los incluidos en la Ley 17/2022, la EECTI 2021-2027, el PEICTI 2021-2023,). La ENCA también se apoya en la declaración del Ministerio de Ciencia e Innovación en relación con la ciencia y el conocimiento en abierto y las acciones específicas de los organismos de financiación (Agencia Estatal de Investigación, AEI27, el Instituto de Salud Carlos III, ISCIII28) y de evaluación de enseñanzas, instituciones y actividad docente, investigadora y de transferencia de conocimiento (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA29), así como en el propio compromiso de los agentes que realizan la investigación (en especial universidades y organismos públicos de investigación, OPIs).

Además, el reciente despliegue del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) “Nueva economía de la lengua”, que incluye actuaciones dirigidas a fortalecer la ciencia en español e impulsar inversiones en inteligencia artificial con un enfoque en multilingüismo, refleja el compromiso del Gobierno de España con medidas que tratan de eliminar barreras de acceso a la ciencia para el público en general.

La Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA, la Estrategia) 2023-2027 tiene la misión de fortalecer la calidad, la transparencia y la reproducibilidad de la actividad científica en España, de mejorar la difusión entre el personal científico y la transferencia a la sociedad y de diseñar las vías por las que nuestro país da respuesta a los retos que tiene la comunidad científica española ante este nuevo paradigma global.

A través de la ENCA se pretende lograr que en el año 2027 los procesos de financiación, ejecución, comunicación y evaluación de la investigación científica en España incorporen los principios de la ciencia abierta.

La ENCA aspira a impulsar un importante cambio cultural en el Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación (SECTI).

3.1. Metodología

El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría General de Investigación, creó a finales de 2018 la Comisión de Open Science (COS), cuyos trabajos han estado coordinados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). El objetivo principal de la COS ha sido definir mediante un proceso participativo, los principios y objetivos de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta.

Formada por dos grupos COS-Gob y COS-Tec, que permitan definir de forma correcta una política de ciencia abierta. Formada por Ministerios de Ciencia e Innovación, Universidades y Asuntos económicos y transformación digital, la Agencia Estatal de Investigación – AEI y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad – ANECA, así como instituciones responsables de la ejecución de la actividad investigadora que representan a una gran mayoría del personal investigador y que, además, están involucrados en la financiación de proyectos y/o en la contratación de personal, como son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la alianza de centros Severo Ochoa y unidades María de Maeztu (SOMMA) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Así como consultas con expertos y agentes del SECTI, junto con la interacción con otros Ministerios.

Con ellos se realizó un análisis DAFO de la situación. Donde se destacaron como debilidades la falta de conocimiento en general del SECTI, sobre ciencia abierta, como fortalezas las nuevas normativas del Ministerio con una apuesta fuera por la ciencia abierta, como amenazas los costes y las editoriales comerciales y otros organismos con afán de lucro y como oportunidades, la apuesta Europea por la ciencia abierta y recientes acuerdos con editoriales.

Los ejes sobre los que se estructura la ENCA son:

- 1) Infraestructuras digitales para la ciencia abierta
- 2) Gestión de datos de investigación siguiendo los principios FAIR
- 3) Acceso abierto a publicaciones científicas
- 4) Incentivos, reconocimiento y formación

3.2. Ejes estratégicos de la ENCA

3.2.1. Infraestructuras digitales para la ciencia abierta

Los espacios de datos definidos en la Estrategia Europea de Datos, los repositorios institucionales, regionales y temáticos de acceso abierto a publicaciones científicas y a datos de investigación, los sistemas institucionales de gestión de la investigación y los servicios de plataformas de publicaciones de instituciones públicas responsables de la edición, reproducción y difusión de revistas científicas, libros y otras publicaciones.

Todas las iniciativas planteadas en esta Estrategia se apoyarán en plataformas y recursos tecnológicos desarrollados con software libre que permitan alcanzar la soberanía digital europea y faciliten el uso de licencias específicas de distribución y reutilización de contenidos.

El objetivo es disponer de sistemas digitales interoperables y plenamente operativas con capacidad suficiente para implementar las políticas nacionales, europeas e internacionales en materia de ciencia abierta, incluyendo su integración en el ecosistema internacional y, cuando proceda, en la European Open Science Cloud (EOSC).

Medidas de actuación:

- A corto plazo,
 - se mapearán las infraestructuras y servicios digitales nacionales (grandes, medianas y pequeñas) existentes y no incluidos en el mapa de ICTS, así como las infraestructuras internacionales (i.e. OpenAIRE, ESFRI Roadmap) en las que participa o debería participar España, con objeto de concretar las **inversiones en infraestructuras digitales** que precisa la implementación exitosa de la ENCA.
- A medio plazo,
 - Se **fortalecerán las convocatorias públicas** incluidas en el PEICTI 2024-2027 y en los planes de financiación institucionales y se crearán nuevas líneas de financiación que garanticen la creación, el mantenimiento y el desarrollo de las infraestructuras digitales de ciencia abierta y del personal necesario para su correcto funcionamiento
 - Se desarrollará un **Plan de Interoperabilidad** para las infraestructuras digitales de ciencia abierta en coordinación con las directrices de EOSC y de OpenAIRE, los servicios de certificación de repositorios de RECOLECTA, el Curriculum Vitae Normalizado (CVN) y los servicios de evaluación de revistas de FECYT.
- A largo plazo,
 - Se **crearán las infraestructuras digitales** de almacenamiento, catalogación, acceso y preservación de datos de investigación y de datos producidos por las administraciones públicas que puedan ser utilizados

para investigación necesarias para poder dar cobertura al SECTI en su totalidad.

3.2.2. Gestión de datos de investigación FAIR

A diferencia de las publicaciones científicas, los datos de investigación son un producto de investigación que no en todas las disciplinas tiene un circuito de difusión, un sistema de evaluación y un método de citación, de crédito académico y de reutilización estandarizados. Por ello, esta Estrategia aborda la necesidad de dotarles de los atributos que componen los principios FAIR (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable), necesarios para garantizar su transparencia y reproducibilidad.

Localizables: Los datos de investigación han de ser fácilmente localizables tanto para las personas como para las máquinas.

Accesibles: Los datos y metadatos deben poder ser recuperados mediante su identificador, utilizando para ello un protocolo de comunicación abierto y estandarizado.

Interoperables: Los datos deben poder usarse y combinarse con otros datos o herramientas.

Reutilizables: Los datos deben poder reutilizarse y, para ello, es necesario publicarlos bajo licencias de reutilización claras y accesibles.

Con el objetivo de implantación de una metodología de gestión de los datos de investigación de acuerdo con los principios FAIR generados por el SECTI, que garanticen su localización, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.

Medidas de actuación:

- A corto plazo,
 - Se financiará, dentro de las convocatorias de personal de apoyo a la investigación, la creación de perfiles profesionales de apoyo a la gestión FAIR de datos de investigación tales como data stewards y research data analysts, entre otros.
- A medio plazo,
 - Se reforzará la **coordinación interministerial y entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas** para que la aplicación y el seguimiento de la normativa nacional sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público estén alineados con los objetivos de la ENCA y permitan el acceso a datos públicos de investigación y a datos generados por las administraciones públicas con fines de investigación. (medio plazo).
 - Las **publicaciones científicas se deberán vincular con sus datos de investigación subyacentes**. Se hará obligatoria la realización de un plan de gestión de datos (PGD) como parte integral de los proyectos de investigación financiados con fondos públicos, incluyendo la evaluación de este plan dentro de las actividades de seguimiento de los proyectos, siempre que la disciplina objeto de la investigación conlleve la existencia

de datos. Este PGD tendrá un estándar que facilite su evaluación y seguimiento, de acuerdo con un procedimiento y protocolo acorde

3.2.3. Acceso abierto a publicaciones científicas

El acceso abierto consiste en proveer de acceso gratuito de lectura online a la literatura científica bajo licencias que permitan su uso y explotación por parte del personal investigador, las administraciones, las empresas y la ciudadanía, sin barreras económicas, legales, ni tecnológicas.

España tiene una política de acceso abierto a publicaciones científicas recogida en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, disposición que ha sido reformada por la Ley 17/2022, de 5 de septiembre. En sus respectivos artículos 37, se establece que el personal investigador tiene la obligación de depositar en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto los artículos científicos elaborados en el marco de proyectos financiados con fondos públicos.

Con el objetivo de eliminar barreras de acceso a las publicaciones.

Medidas de actuación:

- A medio-largo plazo,
 - Se garantizará que el personal de investigación del sector público, o cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos públicos y que opte por diseminar sus resultados de investigación en publicaciones científicas, deposite una copia de la versión final aceptada para publicación y los datos asociados a las mismas en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto, de forma simultánea a la fecha de publicación. Se incluirá como buena práctica el depósito en repositorios de acceso abierto de todos los trabajos, incluidos por el personal investigador en la evaluación de méritos, promoción, etc. en distintas instancias dentro de las instituciones de investigación (Universidades, Organismos Públicos de Investigación y centros de investigación). El cumplimiento será tenido en cuenta como criterio de evaluación en convocatorias públicas.
 - Se **medirá de forma periódica el grado de cumplimiento** de la política nacional de acceso abierto recogida en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Además, se incluirá la publicación en acceso abierto entre los indicadores habituales de seguimiento del SECTI, en coordinación con los órganos de seguimiento de la EECTI 2021-2027 y de los PEICTI para los periodos 2021-2023 y 2024-2027, así como el SICTI.
 - Garantizar que la publicación en plataformas de publicación en abierto de resultados de investigación financiados con fondos públicos (p.ej., Open Research Europe, ORE40) y en revistas de calidad contrastada pero no recogidas en las bases de datos de referencias bibliográficas comerciales estén **adecuadamente consideradas en los ejercicios de evaluación curricular** que realizan la AEI, el ISCIII y la ANECA, teniendo en cuenta el valor de la contribución y no el medio de publicación.
 - Se reforzará la **coordinación interministerial** para garantizar la aplicación y el seguimiento de la normativa nacional sobre acceso abierto

a publicaciones científicas, sin perjuicio de la aplicación de la normativa sobre derechos de propiedad intelectual.

- A largo plazo,
 - Se **negociará con las partes implicadas para alcanzar acuerdos nacionales con las grandes editoriales científicas** comerciales que permitan al personal investigador de todo el SECTI el autoarchivo y el acceso abierto inmediato de sus publicaciones sin costes adicionales en repositorios debidamente acreditados.

3.2.4. Incentivos, reconocimiento y formación

Los incentivos para el cambio sirven para orientar, alinear y premiar prácticas, rompiendo inercias muy consolidadas en la forma de hacer y medir los resultados de la investigación que no representan los estándares ni los objetivos de la ciencia abierta y que deberán estar alineados con la reforma en la evaluación investigadora que promulga el Consejo Europeo en sus Conclusiones sobre la evaluación de la investigación y la implementación de políticas de ciencia abierta.

Con el objetivo de dotar al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación de un nuevo sistema de evaluación de la actividad investigadora concordante con los principios de la ciencia abierta y de la formación necesaria para su implementación.

Medidas de actuación:

- A medio-largo plazo:
 - Se incluirá el **análisis de las diferentes dimensiones de la ciencia abierta** y las herramientas necesarias para su implementación como objeto de estudio en las convocatorias públicas incluidas en el PEICTI 2024-2027 y en los planes de financiación institucionales.
 - Las convocatorias de ayudas y subvenciones para la realización de proyectos de investigación establecerán **requerimientos de ciencia abierta para las instituciones beneficiarias cuyo adecuado cumplimiento será objeto de seguimiento**. Además, en el proceso de evaluación de los proyectos de investigación que soliciten financiación pública, se considerará, como un criterio puntuable, la incorporación de prácticas de ciencia abierta en el diseño y la ejecución del proyecto. Para la concesión de otras subvenciones públicas, incluidos los programas de ayudas para recursos humanos y fortalecimiento institucional, se incluirá la evaluación de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de méritos científicos y curriculares individuales y/o institucionales.
 - Se **disminuirá de forma progresiva el uso de indicadores bibliométricos cuantitativos** relacionados con el impacto de las revistas (JCR, Journal Citation Reports y SJR SCImago Journal Rank) en la evaluación de méritos curriculares del personal investigador, incorporándose paulatinamente indicadores cualitativos. Se promoverá el uso de criterios de mérito basados en la importancia de las aportaciones científico-técnicas y su contenido. Se utilizarán criterios reconocidos internacionalmente que valoren la diversidad de aportaciones científico-técnicas del personal investigador más allá de las

publicaciones científicas, tales como divulgación y la asesoría científica, actividades de gestión científica, actividades de formación e impacto de los resultados de la investigación en la sociedad. Se creará un foro de discusión estable de todos los actores del SECTI involucrados para avanzar de forma coordinada en la reflexión e implementación del cambio.

- Se creará un **Premio FECYT-ANECA** de Ciencia Abierta destinado a galardonar los trabajos realizados por instituciones en la realización de obras científicas y técnicas de todas las áreas de conocimiento que sirvan para fortalecer la visibilidad, el prestigio y la eficacia de la ciencia abierta en el ámbito nacional.
- Se diseñará un **programa de concienciación y formación continuada** sobre las oportunidades y los retos de la ciencia abierta para el personal docente e investigador y para las instituciones, haciendo hincapié en los miembros que conformen las comisiones de evaluación de las principales agencias de evaluación. Se incluirá en la acreditación de títulos de doctorado la evaluación de destrezas transversales relacionadas con la ciencia abierta. Se hará **capacitación en ciencia abierta en formato de micro-credenciales**.

4. Bibliografía

- El Consejo de Ministros ha aprobado la primera Estrategia Nacional de Ciencia Abierta* | *Recolecta*. (s. f.). Recuperado 15 de mayo de 2023, de <https://recolecta.fecyt.es/actualidad/el-consejo-de-ministros-ha-aprobado-la-primer-estrategia-nacional-de-ciencia-abierta>
- Gallagher, R. V., Falster, D. S., Maitner, B. S., Salguero-Gómez, R., Vandvik, V., Pearse, W. D., Schneider, F. D., Kattge, J., Poelen, J. H., Madin, J. S., Ankenbrand, M. J., Penone, C., Feng, X., Adams, V. M., Alroy, J., Andrew, S. C., Balk, M. A., Bland, L. M., Boyle, B. L., ... Enquist, B. J. (2020). Open Science principles for accelerating trait-based science across the Tree of Life. *Nature Ecology & Evolution* 2020 4:3, 4(3), 294-303. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-1109-6>
- General Técnica del Ministerio de Ciencia Innovación, S. (2023). *Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA) 2023-2027*. <https://cpage.mpr.gob.es>

helping universities succeed

ENCA – Estrategia nacional de ciencia abierta

15 de mayo de 2023